

DOI: 10.31866/2616-7654.5.2020.205736

СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАДРОВ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК В СПРАВОЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

*Елена Бондаренко,
заведующая научно-библиографическим отделом
Центральной научной библиотеки
Национальной академии наук Беларуси
(Минск, Беларусь)
e-mail: bondarenko@kolas.basnet.by*

Справочно-библиографическое обслуживание – одно из основных направлений работы Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Успех его зависит от уровня подготовки специалистов библиотеки в этой области и их профессиональных знаний. Правила СБО вырабатывались десятилетиями, оттачиваются и шлифуются в процессе каждодневной практики. Справочно-библиографическая работа, как и любая другая профессиональная деятельность, имеет свои профессиональные правила и секреты.

Целью справочно-библиографического обслуживания является не только удовлетворение запросов пользователей, развитие у них умения ориентироваться в источниках библиографической информации, а также их библиографическое обучение. Поэтому сотрудники справочно-информационных служб должны уметь привлечь пользователей к непосредственному участию в библиографическом поиске, повышая их библиотечно-библиографическую грамотность. Библиографы обязаны научить пользователя ориентироваться в изобилии материала, в овладении навыками выявления информации по теме исследования, прежде чем вести серьезную научную деятельность. Показать, как прибегая к библиографическим источникам, быстро разыскать необходимую литературу, уточнить библиографические данные. Нужно организовать работу так, чтобы пользователи получали как можно больше положительных ответов на свои запросы.

Уметь сочетать в своей работе традиционные и электронные виды библиографического разыскания – одна из задач современных библиографов. Сегодня электронные издания конкурируют с печатным, и являются объектом научного интереса нынешних ученых. Рост количества научных документов, рассеяние этих материалов в различных источниках привели к тому, что приходится много времени затрачивать на поиск необходимой информации. Правильно сориентировать исследователя в огромном потоке материала является необходимым качеством библиографа-профессионала, который продолжает оставаться необходимостью в библиотечном и информационном деле в современных условиях. В этой связи, основной задачей библиотечных специалистов является: оказание помощи пользователям, быстрый поиск и анализ актуальной и достоверной информации в любом из источников, сочетая традиционные и электронные виды библиографического разыскания.

Подбору и выявлению литературы по теме научного исследования, составлению и правильному оформлению списков литературы к научным работам уде-

ляется серьезное внимание в библиотеке. Кажущаяся простой на первый взгляд, эта работа требует высочайшей квалификации даже от опытного библиографа.

Студенты пишут курсовые и дипломы, магистранты, аспиранты и докторанты – диссертации, научные сотрудники – статьи, отчеты и многое другое, любая из этих работ должна иметь библиографический аппарат, включающий список использованной литературы, т.е. библиографические ссылки на документы, на которые опирался автор в своем труде, чтобы составить представление о его научных позициях. Статьи со списком литературы демонстрируют профессиональный кругозор и уровень исследований авторов. непрофессионально составленный библиографический список, некорректное библиографическое описание, не приведенное в соответствии с требованиями ГОСТов, бросает тень на работу. В силу востребованности услуги по доработке библиографических материалов к научным работам ЦНБ НАН Беларуси совершенствуется ее выполнение. Услуга оказывается на профессиональном уровне опытными специалистами. Поиск осуществляется по библиографическим источникам, обладающим двумя основными качественными признаками: достоверностью и информационной полнотой, т.к. результаты библиографических разысканий должны быть документально подтверждены, как реально существующие «в природе» или документально опровергнуты.

Достаточно сложно без соответствующей подготовки по действующим стандартам оформить правильно библиографический аппарат научной работы. Иной раз даже конкретные примеры описания различных видов документов, вызывают затруднения в оформлении списка источников к научным исследованиям. Необходимо отметить важность соблюдения необходимых правил и выполнения определенных требований при составлении списка использованных источников: придерживаться норм современной орфографии, правильно использовать знаки пунктуации, сокращать слова и словосочетания в определенных областях библиографической записи, применяемые в библиотечном деле, с учетом последних изменений в требованиях по описанию документов.

Знание государственных стандартов – у библиографа-профессионала должно быть «в крови», и он не должен допускать погрешностей в составлении библиографической записи. В качестве аргумента можно привести высказывание писателя с мировой славой Умберто Эко (2003): «... нормы библиографического описания составляют собой, так сказать, красу научного этикета. Их соблюдение указывает на привычку к науке, а их нарушение нередко бросает тень на работу, казалось бы, приличную на первый взгляд. Ритуал. Можно сказать – церемония. Но вовсе не бессмысленная, не пустое начетничество. Так же устроен мир спорта, мир коллекционеров марок, преферансистов, политиков: кто путается в профессиональных жестах или терминах, вызывает настороженность. Он – «не свой», посторонний. Старайтесь соблюдать устав научного монастыря» (с. 77–78).

Потребности современного общества в информации, как показывает практика, не всегда удовлетворяются с помощью виртуального пространства, да и современная поговорка гласит: «Чем больше учишься, тем меньше помогает Google». Несмотря на то, что машинам нет равных по скорости предоставления доступа к информации, в отдельных случаях, библиографы способны лучше удовлетворять информационные запросы пользователей. Библиограф-профессионал гаранти-

рует полноту и достоверность информации, подтверждая свои гарантии перечнем существующих библиографических материалов.

У справочно-библиографической деятельности расширены границы в сфере информационных услуг. На сегодняшний день актуальна услуга «составление тематических библиографических списков». Пользователь, не сумев найти документы по определенной теме, обращается за помощью к библиографу. Подборки литературы на определенную тему по запросам требуют от библиографов умения анализировать и на основании деталей синтезировать материал. В каждом конкретном случае библиографом движет логика и интуиция, а профессионализм и знания обеспечивают отличные результаты. Эти качества являются очень важными чертами специалистов библиотек. Полнота тематического списка достигается в результате широты использования каталогов, картотек, отраслевых библиографических изданий, а также различных научных ресурсов, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет (электронных версий журналов, материалов конференций и др.). Включаемые в список документы достоверны и реально существуют «в природе». Для поиска по запросам необходима высокая квалификация специалистов, работающих в библиотеке, широкий кругозор, умение управлять информацией, в том числе документами. Задача библиографов заключается в предоставлении пользователю пертинентной информации, т. е. соответствующей его информационной потребности. В дальнейшем это будет самым мощным стимулом для обращения пользователя при необходимости снова в библиотеку.

Иностранным языком библиографам сегодня необходимо владеть обязательно. Работать в рамках русскоязычного сегмента Интернета, но не уметь войти в иностранные базы данных или зарубежные каталоги сегодня уже нелегко.

Каким должен быть сегодня современный библиограф в научной библиотеке? Для успешного функционирования учреждения важным является соответствие профессионального уровня библиотечных специалистов требованиям эпохи цифровых коммуникаций, для этого необходима налаженная система непрерывного библиотечного образования. Огромные объемы информации требуют посредников-специалистов, опытных в деле поиска информации, и, самое главное, умеющих анализировать и оценивать как ресурсы, так и потребности пользователей. В процессе обучения будущих специалистов в профильных учебных заведениях для закрепления знаний и оттачивания практических навыков, ЦНБ НАН Беларуси предоставляет возможность работы студентам для самосовершенствования, повышения их профессиональной компетентности и мастерства непосредственно в библиотечной среде с помощью использования профессиональных знаний специалистов. На практике студенты осуществляют поиск информации по актуальной для пользователя тематике и закрепляют навыки библиографического описания документов. Будущие специалисты знакомятся требованиями современных пользователей, с системой обслуживания и видами помощи, рациональном использовании справочного аппарата и фонда библиотеки. Профессионалом-библиографом молодой специалист становится только тогда, когда в совершенстве овладеет методикой и секретами справочно-библиографической работы.

Понимание целей и задач библиотечно-информационной деятельности, выполнение своих профессиональных обязанностей, ориентированных на каче-

ственные результаты работы и повышающих имидж библиотечного специалиста, ответственность за свой труд, соблюдение принципов библиотечной этики должны стать маяком на пути к профессионализму.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Елепов Б. С., Крючкова Е. М. Компетентность и компетенции библиотечного специалиста: как и зачем их оценивать. *Библиотековедение*. 2009. № 3. С. 117–124.
- Зимняя И. А. Социально-профессиональная компетентность как целостный результат профессионального образования. *Высшая школа: проблемы и перспективы* : материалы 7-й Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 1–2 нояб. 2005 г. Минск, 2005. С. 283–286.
- Калицкий Э. М., Гончарик Н. Г. Современная концепция профессионализма. *Адукацыя і выхаванне*. 2002. № 10. С. 19–26.
- Мейжис И. А. Социально-психологические основы библиотечного обслуживания : учеб. пособие. Николаев : [б. и.], 1994. 191 с.
- Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учеб.-метод. пособие / пер. с ит. Е. Костюкович. 2-е изд. Москва : Книжный дом «Университет», 2003. 240 с.

REFERENCES

- Elepov, B. S., & Kriuchkova, E. M. (2009). Kompetentnost i kompetencii bibliotechnogo spetsialista: kak i zACHEM ikh otcenivat [Competence and competencies of a library specialist: how and why to evaluate them]. *Bibliotekovedenie. Russian Journal of Library Science*, 3, 117–124 [in Russian].
- Zimniaia, I. A. (2005). Sotcialno-professionalnaia kompetentnost kak tcelostnyi rezultat professionalnogo obrazovaniia [Social and professional competence as a holistic result of vocational education]. In *Vyshshaia shkola: problemy i perspektivy [High school: problems and prospects]*, Proceedings of the 7th International Scientific and Methodological Conference (pp. 283–286). National Institute For Higher Education [in Russian].
- Kalitskii, E. M., & Goncharik, N. G. (2002). Sovremennaia kontseptciia professionalizma [The modern concept of professionalism]. *Adukatcyia i vykhavanne*, 10, 19–26 [in Russian].
- Meizhis, I. A. (1994). *Sotcialno-psikhologicheskie osnovy bibliotechnogo obsluzhivaniia [Socio-Psychological Fundamentals of Library Services]*. Nikolaev [in Russian].
- Eco, U. (2003). *Kak napisat diplomnuiu rabotu. Gumanitarnye nauki [How to write a thesis. Humanitarian sciences]* (E. Kostiukovich, Trans.; 2nd ed.). Knizhnyi dom "Universitet" [in Russian].